

УЎТ 631.95:631.45

ПОМИДОР ЭКИНИ ОРГАНЛАРИДА ОҒИР МЕТАЛЛАРНИНГ ТЎПЛАНИШИ

¹Каримов Хусниддин Нагимович

қ.х.ф.д., катта илмий ходим

²Маллаева Дилафруз Абдихолик қизи

3-курс таянч докторант

²Хушмуродов Жобир Панжиевич

3-курс таянч докторант

¹Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти

²Тупроқшунослик ва агрохимёвий тадқиқотлар институти

Аннотация: Оғир металллар турли сабабларга кўра тупроқда тўпланиб ўсимлик органларига аккумуляцияланади ва озиқ-овқат маҳсулотларини захарланишига олиб келади. Натижада озиқ-овқат маҳсулотларини истемолга яроқлилигини пасайтиради. Мақолада 7 турдаги оғир металлларнинг помидор экини органларида тўпланиши юзасидан фикр юритилган бўлиб, помидор экини органларидан энг юқори аккумуляцияланиш баргида Cr 1,21→Co 0,43→Cd 0,12→Cu 1,8 мг/кг, РЭМ дан 6,0→4,3→4,2→1,8 мартага юқори эканлиги аниқланди. Кўрғошин, никель, рух элементлари эса бошқа органларида кузатилган.

Кириш. Оғир металллар билан ифлосланиш бутун дунёда эътироф этилган экологик муаммо бўлиб, инсон ҳаётига жиддий таҳдид солади. Аҳолисонининг кўпайиши ва озиқ-овқатга бўлган юқори талаб атроф-муҳитга турли хил ифлослантурувчи моддаларнинг тарқалишига олиб келди, улар ниҳоят озиқ-овқат занжирини ифлослантиради. Истемол қилинадиган ўсимликлар озиқанинг асосий манбаи бўлиб, уларнинг захарли металллар билан ифлосланиши соғлиқ учун жиддий хавф туғдириши мумкин, шунинг учун тупроқларнинг ва ўсимликларнинг оғир металллар билан ифлосланишини олдини олиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи. Сабзавотлар инсон рационидида муҳим аҳамиятга эга ва айниқса, нормал физиологик функцияларни сақлаб қолиш учун асосий озиқ моддалар билан таъминлайди. Кўп миқдорда ўғитлар ва пестицидларнинг узоқ муддат қўлланилиши сабзавот боғларида оғир металлларнинг тўпланишига олиб келди. Захарланган сабзавотларни истемол қилиш натижасида унинг токциклиги жиддий ташвиш туғдиради. Оғир металллар сабзавотларнинг аксариятида рухсат этилган меъёрлардан юқори бўлганда ҳомиладор аёллар, болалар ва қарияларга эътибор қаратиб, оғир металлларнинг ифлосланиши туфайли токциклигини махсус ўрганиш мумкин. Бундан ташқари, сабзавотлардаги оғир металлларни назорат қилиш стратегияси ва сиёсати ишлаб чиқилиши керак ва оғир металлларнинг гипераккумуляторлари бўлган сабзавотлар хабардорлик мақсадида аниқланиши керак [5].

Оғир металллар билан ифлосланган ҳудудларда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, уларнинг озиқ-овқат хавфсизлиги ва сотилишига, экинларнинг ўсиши ва ҳосил сифатига салбий таъсири туфайли соғлиқ учун хавф туғдиради. Натижада саратоннинг бир неча турлари, буйраклар шикастланиши, эндокрин тизимнинг бузилиши, иммунологик ва неврологик таъсирларга олиб келиши мумкин [3].

Мева ва сабзавотларни интенсив ишлаб чиқариш оғир металлларнинг тўпланишига олиб келади. Ушбу турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини истемол қилиш замонавий дунёнинг

тобора ортиб бораётган ташвиши билан етарли даражада озик-овқат маҳсулотлари билан таъминланишнинг кўшимча муаммосидир [2].

Оғир металлларнинг токсиклиги энг ҳалокатли абиотик стресслардан биридир. Оғир металллар ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига жиддий зарар етказди, бу барқарор қишлоқ хўжалиги учун асосий муаммо ҳисобланади. Осмотик стресс, ион мувозанати, оксидловчи стресс, мембрананинг дисорганизицияси, ҳужайра токсиклиги ва метаболик гомеостазни келтириб чиқариш орқали ўсимликлар молекуляр физиологияси ва биокимёсига салбий таъсир кўрсатади [4].

Тадқиқот услублари. Тадқиқотлар дала ва лаборатория шароитида олиб борилди. Ҳар бир тупроқ, ўсимлик илдиз намуналари 3 қайтариқларда олиб борилган ва қайтариқлар статистик таҳлилларга кўра ўртачаси олинган. Бунда «Агрохимические методы исследования почв, растений и удобрений» (2014) оғир металлларни анализ қилишда 5 грамм тупроқ олиниб 50 мл бир нормал бўлган азот кислотасида бир кечага қолдирилади. Эритма филтрдан ўтказилгандан сўнг сувли сўрим нормал эритма ёрдамида 50 мл га етказилади. «Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства» (1992). Сувли сўрим AVIO-200 аппаратида 2021-2023 йилларда олиб борилди. Олинган маълумотларнинг статистик таҳлили «Microsoft Excel» компьютер дастурида жойлашган Стандотклон функциясидан фойдаланилган бўлиб, намунанинг стандарт оғишини тахмин қилинади.

Стандарт оғиш маълумотлар нукталарининг ўртачага нисбатан қанчалик кенг тарқалганлигини кўрсатадиган ўлчовдир.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар дала тажрибаси асосида 2021-2023 йиллар давомида олиб борилиб 7 турдаги оғир металлларни (Cd, Cr, Co, Pb, Ni, Zn, Cu) тупроқларда ва ўсимлик органларида тўпланиши ўрганилди. Тадқиқотлар Китоб тумани типик бўз тупроқларида олиб борилди. Дала тажрибаси 2 та вариант ва 3 қайтариқдан иборат. Қуйида помидор экини мисолида кўриб чиқамиз.

Хромнинг тупроқда рухсат этилган меъёри (6 мг/кг)ни помидор экини органларида эса (0,2 мг/кг) ни ташкил этади [1]. Ўрганилаётган ҳудуда олиб борилган дала тажриба майдонида хромнинг миқдори 6,1-7,2 мг/кг атрофида бўлиб, бу кўрсаткич РЭМ дан 1-1,2 мартагача юқори эканлигини кўрсатди. Помидор экини илдизи, пояси, баргида ҳам хромнинг тўпланиши кузатилиб 0,3-1,2 мг/кг атрофида бўлиб, барча органларида РЭМ дан юқори бўлиб энг юқори кўрсаткич помидор баргида кузатилиб РЭМ 6 баробаргача юқори эканлиги аниқланди (2-жадвал). Демак тупроқда хром ионининг кўплиги помидор органларида ҳам РЭМ дан юқори бўлишига сабаб бўлади.

Никель ҳам оғир металллар қаторига кириб тупроқда унинг меъёри ортиши қишлоқ хўжалик экинлари ва маҳсулотларига токсик таъсир этиб тупроқни ва озик овқат маҳсулотларини ифлосланишига олиб келади. Никельнинг тупроқда рухсат этилган меъёри (4 мг/кг) бўлиб, помидор экини органларида эса (0,5 мг/кг) ни ташкил этади [1]. Дала тажриба майдони тупроқлариданикель иони ҳам мавжуд бўлиб 3,1-7,8 мг/кг оралида РЭМ га яқин ва 1,9 баробаргача юқори эканлиги кўриниб турибди (1-жадвал). Помидор органларида эса иккала вариантда ҳам кам биоаккумуляцияланган ва РЭМ дан паст бўлган (2-жадвал).

Кадмий кучли токсик моддалардан бўлиб, унинг тупроқда ва ўсимлик органларида рухсат этилган меъёрлари жуда паст ҳисобланади. Кадмийнинг тупроқда рухсат этилган меъёри (0,5 мг/кг), помидор экини органларида эса (0,03 мг/кг) [1]. Ўрганилган дала тажриба майдони тупроқларида РЭМ дан 1-1,6 баробар юқори эканлиги кузатилди (1-жадвал). Помидор экини органларида эса 1-4,2 баробар юқори эканлиги, айниқса помидор баргида

кучли биоаккумуляцияланишини кузатиш мумкин (2-жадвал). Хулоса қилиб айтганда тупроқларда кадмийнинг меъёри ортиши қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ифлосланишига олиб келади.

Кобльт микроэлементлар гуруҳига кириб ўсимликларнинг ўсиб ривожланишида катта аҳамиятга эга, лекин унинг тупроқда рухсат этилган меъёрдан юқори бўлиши ўсимликларга токсик таъсир этади. Кобльтнинг тупроқда рухсат этилган меъёри (5 мг/кг), помидор экини органларида эса жуда паст (0.1мг/кг) ни ташкил этади [1]. Тажриба майдони тупроқларида кобльтнинг РЭМ дан паст экаанлигини кўриш мумкин. Лекин помидор экини органларида эса РЭМ дан юқори бўлиб, энг кучли биоаккумуляцияланиш баргида 4.3 баробар юқори эканлиги аниқланди. Кобольтнинг тупроққа нисбатан помидор экини органларида рухсат этилган меъёри жуда паст бўлганлиги учун тупроқда оз микдорда бўлса ҳам экин органларида РЭМ дан юқори биоаккумуляцияланишига сабаб бўлади.

Қўрғошин оғир металллар қаторига кириб кучли токсик моддалардан бири ҳисобланади. Тупроқларнинг қўрғошин билан ифлосланиши ўсимликларни ўсиб ривожланишига кучли токсир таъсир этади ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини захарланишига олиб келади. Қўрғошиннинг тупроқда рухсат этилган меъёри (6 мг/кг), помидор органларида эса (0.5 мг/кг) ни ташкил этади [1]. Ўрганилган майдон тупроқларида 8.1-9.8 мг/кг ни ташкил этиб РЭМ дан юқори эканлиги аниқланди (1-жадвал). Помидор экини органларида эса энг кўп тўланиш илдизда бўлиб, РЭМ дан юқори бўлган (2-жадвал).

Мис микроэлементлар гуруҳига кириб ўсимликлар учун муҳим аҳамиятга эга. Миснинг тупроқда кўп тўпланиши маълум сабабларга кўра кузатилади. Айниқса пестицидларнинг кўп қўлланилиши натижасида миснинг тупроқда рухсат этилган меъёрдан кўп тўпланишига сабаб бўлади. Миснинг тупроқда рухсат этилган меъёри (3 мг/кг), помидор экини органларида эса (5 мг/кг) ни ташкил этади [1]. Дала тажриба майдони тупроқларида 3.5-6.2 мг/кг ни ташкил этиб РЭМ дан 1-2 баробар юқори эканлиги аниқланган. Шу майдонда экилган помидор экини органларида эса РЭМга яқин ва 1.8 баробаргача юқори эканлиги кузатилди (2-жадвал).

Рух ўсимликларучун зарур микроэлементдир. Бироқ, ортиқча бўлса, улар ўсимликка зарар етказиши ёқийиғилган ўсимлик маҳсулотларининг сифатини пасайтириши мумкин. Рухнинг тупроқда рухсат этилган меъёри (23 мг/кг), помидор экини органларида эса (10 мг/кг) этиб белгиланган [1]. Ўрганилган дала тажриба майдони тупроқларида 16 мг/кг гача бўлиб, РЭМдан паст, помидор экини органларида РЭМга яқин ва РЭМдан юқори бўлиб, энг кўп биоаккумуляцияланиш пояда 25 мг/кг гача бўлиб РЭМдан 2.5 баробаргача юқори эканлиги кузатилди.

Дала тажрибаси майдонида экилган помидор экин тупроқлари таркибидаги оғир металллар микдори 2021-2023 йиллар

№	Вариантлар	Хром		Никель		Кадмий		Кобльт		Қўрғошин		Мис		Рух	
		Ўртача кўрсаткич ва ўртача атолик	РЭМ 6 мг/л	Ўртача кўрсаткич ва ўртача атолик	РЭМ 4 мг/л	Ўртача кўрсаткич ва ўртача атолик	РЭМ 0,5 мг/л	Ўртача кўрсаткич ва ўртача атолик	РЭМ 5 мг/л	Ўртача кўрсаткич ва ўртача атолик	РЭМ 6 мг/л	Ўртача кўрсаткич ва ўртача атолик	РЭМ 3 мг/л	Ўртача кўрсаткич ва ўртача атолик	РЭМ 23 мг/л
2021 йил															
1	Дала тажриба помидор 1-	7.234±0.077	1.206	3.118±0.251	0.780	0.844±0.771	1.689	2.281±0.124	0.456	8.164±0.165	1.361	3.549±0.236	1.183	10.753±1.747	0.468

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMiy-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

вариант (назорат)															
2	Дала тажрибапо мидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	7.568±0.224	1.261	3.518±0.212	0.880	0.793±0.660	1.586	2.148±0.287	0.430	8.279±0.216	1.380	3.442±0.294	1.147	3.801±0.229	0.165
2022 йил															
1	Дала тажрибапо мидор 1-вариант (назорат)	6.234±0.468	1.039	7.785±0.527	1.946	0.678±0.070	1.355	3.965±0.501	0.793	8.230±0.200	1.372	4.049±0.236	1.350	15.703±1.747	0.683
2	Дала тажрибапо мидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	6.456±0.598	1.076	7.852±0.495	1.963	0.626±0.156	1.253	3.665±0.168	0.733	8.446±0.396	1.408	3.942±0.294	1.314	13.751±0.229	0.598
2023 йил															
1	Дала тажрибапо мидор 1-вариант (назорат)	6.134±0.077	1.022	5.585±0.527	1.396	0.561±0.855	1.122	2.798±0.279	0.560	9.866±0.420	1.644	6.215±0.359	2.072	16.286±9.927	0.708
2	Дала тажрибапо мидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	6.306±0.316	1.051	5.652±0.194	1.413	0.560±0.852	1.119	2.832±0.130	0.566	9.853±0.247	1.642	6.276±0.019	2.092	4.401±0.229	0.191

Дала тажрибаси майдонида экилган помидор экини илдизи, пояси ва барги таркибидаги оғир металллар миқдори 2021-2023 йиллар

№	Вариантлар	Хром		Никель		Кадмий		Кобльт		Қўрғошин		Мис		Рух	
		Ўрта чакўр сатки чваўр тачах атолик	РЭ М 0,2 мг/л	Ўрта чакўр сатки чваўр тачах атолик	Р Э М 0, /л	Ўрта чакўр сатки чваўр тачах атолик	РЭ М 0,03 мг/л	Ўрта чакўр сатки чваўр тачах атолик	РЭ М 0,1 мг/л	Ўрта чакўр сатки чваўр тачах атолик	Р Э М 0,5 мг/л	Ўрта чакўр сатки чваўр тачах атолик	РЭ М 10 мг/л		
2021 йил илдизи															
1	Дала тажрибапо мидор 1-вариант (назорат)	0.314±0.128	1.570	0.386±0.626	0.773	0.114±0.058	3.809	0.345±0.204	3.452	0.693±0.102	1.386	2.797±0.203	0.559	18.450±0.125	1.845
2	Дала тажрибапо мидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	0.687±0.209	3.434	0.474±0.654	0.948	0.065±0.070	2.180	0.353±0.201	3.527	0.844±0.218	1.688	6.738±0.184	1.348	13.227±0.187	1.323
2022 йил илдизи															

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

1	Дала тажрибап омидор 1-вариант (назорат)	0.602 ±1.03 8	3.0 10	0.324 ±0.44 6	0. 64 9	0.032 ±0.02 5	1.0 55	0.317 ±0.11 2	3.167	0.502 ±0.33 1	1. 00 5	5.912± 1.012	1. 18 2	15.677 ±4.098	1.5 68
2	Дала тажрибап омидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	0.648 ±0.45 9	3.2 40	0.329 ±0.57 7	0. 65 7	0.067 ±0.01 2	2.2 35	0.348 ±0.12 8	3.477	0.616 ±0.26 4	1. 23 1	7.068± 0.215	1. 41 4	9.390± 0.507	0.9 39
2023 йил илдиизи															
1	Дала тажрибап омидор 1-вариант (назорат)	0.442 ±0.03 9	2.2 08	0.388 ±0.04 3	0. 77 6	0.107 ±0.12 8	3.5 83	0.331 ±0.04 1	3.307	0.751 ±0.18 9	1. 50 2	5.599± 1.158	1. 12 0	18.944 ±2.776	1.8 94
2	Дала тажрибап омидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	0.498 ±0.48 8	2.4 90	0.413 ±0.30 5	0. 82 6	0.054 ±0.04 1	1.8 17	0.342 ±0.06 9	3.421	0.551 ±0.23 2	1. 10 3	6.194± 1.393	1. 23 9	16.927 ±4.691	1.6 93
2021 йилпояси															
1	Дала тажрибап омидор 1-вариант (назорат)	0.636 ±0.15 3	3.1 82	0.200 ±0.10 0	0. 40 0	0.050 ±0.02 9	1.6 81	0.145 ±0.16 5	1.455	0.473 ±0.32 5	0.9 46	3.774 ±0.12 6	0. 75 5	10.386 ±0.257	1.0 39
2	Дала тажрибап омидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	0.724 ±0.18 3	3.6 18	0.341 ±0.22 9	0. 68 3	0.048 ±0.04 2	1.5 95	0.127 ±0.11 4	1.274	0.679 ±0.13 3	1.3 58	4.562 ±0.10 4	0. 91 2	11.155 ±0.126	1.1 15
2022 йилпояси															
1	Дала тажрибап омидор 1-вариант (назорат)	0.609 ±0.27 1	3.0 46	0.407 ±0.12 9	0. 81 3	0.056 ±0.02 7	1.8 54	0.152 ±0.06 3	1.515	0.461 ±0.55 3	0.9 22	9.921 ±0.24 0	1. 98 4	21.360 ±0.100	2.1 36
2	Дала тажрибап омидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	0.910 ±0.47 1	4.5 51	0.423 ±0.14 6	0. 84 6	0.040 ±0.03 8	1.3 37	0.172 ±0.02 2	1.719	0.019 ±0.00 3	0.0 39	8.333 ±1.06 2	1. 66 7	17.614 ±3.830	1.7 61
2023 йилпояси															

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

1	Дала тажрибап омидор 1-вариант (назорат)	0.441 ±0.19 0	2.2 06	0.123 ±0.08 6	0. 24 5	0.036 ±0.02 3	1.1 98	0.134 ±0.08 4	1.337	0.271 ±0.14 6	0.5 42 7	4.578 ±0.87 7	0. 91 6	10.551 ±1.235	1.0 55
2	Дала тажрибап омидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	0.652 ±0.36 1	3.2 61	0.189 ±0.13 9	0. 37 7	0.058 ±0.04 7	1.9 45	0.125 ±0.06 8	1.254	0.211 ±0.16 3	0.4 21 0	5.548 ±0.80 0	1. 11 0	25.248 ±1.732	2.5 25
2021 йил барги															
1	Дала тажрибапо мидор 1-вариант (назорат)	1.214± 0.160	6.0 72	0.499 ±0.39 6	0. 99 7	0.106 ±0.05 9	3.5 49	0.331 ±0.18 4	3.31 3	0.133± 0.153	0.2 67	9.117 ±0.17 9	1. 82 3	6.490± 0.200	0. 64 9
2	Дала тажрибапо мидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	1.087± 0.413	5.4 36	0.265 ±0.19 4	0. 53 1	0.106 ±0.06 9	3.5 45	0.320 ±0.17 6	3.20 1	0.206± 0.218	0.4 13	9.253 ±0.33 8	1. 85 1	5.799± 0.235	0. 58 0
2022 йил барги															
1	Дала тажрибапо мидор 1-вариант (назорат)	0.902± 0.054	4.5 08	0.499 ±0.44 9	0. 99 9	0.116 ±0.03 1	3.8 62	0.435 ±0.09 7	4.34 7	0.196± 0.146	0.3 92	6.222 ±1.26 5	1. 24 4	8.776± 5.234	0. 87 8
2	Дала тажрибапо мидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	0.979± 0.654	4.8 94	0.387 ±0.03 0	0. 77 4	0.128 ±0.09 2	4.2 64	0.220 ±0.07 3	2.19 5	0.108± 0.212	0.2 16	9.349 ±0.04 7	1. 87 0	8.804± 11.578	0. 88 0
2023 йил барги															
1	Дала тажрибапо мидор 1-вариант (назорат)	0.567± 0.563	2.8 37	0.183 ±0.16 8	0. 36 6	0.066 ±0.04 6	2.2 02	0.133 ±0.05 0	1.32 6	0.247± 0.139	0.4 95	4.808 ±0.46 7	0. 96 2	6.406± 1.476	0. 64 1
2	Дала тажрибапо мидор 2-вариант N ₁₆₀ P ₁₀₀ K ₈₀	0.590± 0.600	2.9 52	0.069 ±0.05 1	0. 13 7	0.123 ±0.13 3	4.1 07	0.134 ±0.01 6	1.34 0	0.084± 0.099	0.1 68	8.386 ±0.76 1	1. 67 7	7.920± 0.795	0. 79 2

Хулоса қилиб айтганда Китоб туманида олиб борилган дала тажриба майдони тупроқларида оғир металллардан хром, кадмий, кўрғошин, мис элементлари рухсат этилган меъёрдан кўп бўлиб, помидор экини органларида ҳам кучли биоаккумуляцияланиши кузатилди. Ундан ташқари кобьлт элементининг помидор экини органларида рухсат этилган

меъёри жуда паст бўлганлиги учун ҳам бу элемент ҳам РЭМ дан юқори бўлганлигини кўриш мумкин. Никель ва рух элементлари эса РЭМ дан паст бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства (издание 2-е, переработанное и дополненное) М.: ЦИНАО. 1992. – С. 62.
2. Can H. et al. Multidimensional scaling of the mineral nutrient status and health risk assessment of commonly consumed fruity vegetables marketed in Kyrgyzstan //Biological Trace Element Research. – 2022. – Т. 200. – №. 4. – С. 1902-1916.
3. Edelstein M., Ben-Hur M. Heavy metals and metalloids: Sources, risks and strategies to reduce their accumulation in horticultural crops //Scientia Horticulturae. – 2018. – Т. 234. – С. 431-444.
4. Hoque M. N. et al. Melatonin modulates plant tolerance to heavy metal stress: Morphological responses to molecular mechanisms //International Journal of Molecular Sciences. – 2021. – Т. 22. – №. 21. – С. 11445.
5. Manzoor J. Sharma M. Wani K. A. Heavy metals in vegetables and their impact on the nutrient quality of vegetables: A review //Journal of plant Nutrition. – 2018. – Т. 41. – №. 13. – С. 1744-1763.